

POLAND

POLAND

**РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ****Джамолов Р.К.**Доктор технических наук, профессор,
АО "Научный центр хлопковой промышленности", Узбекистан**Акрамов М.М.**Ассистент кафедры «Технологии машиностроения и автоматизация»,
Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053639>

Согласно O`z DSt 645:2010 «Вата. Технические условия» штапельная длина ваты подразделяется на типы «А» и «Б», каждый тип по внешнему виду, цвету и фактуре классифицируется на I и II сорта, а также каждый сорт классифицируется на загрязненные премиси и по массовой доле цельных семян подразделяются на классы «Высокий», «Средний» и «Загрязненный» (табл. 1) [1].

Таблица 1

Тип	сорт	Массовая доля загрязненных смесей и цельных семян по классам, (%) не более		
		Высокий (1)	Средний (2)	Загрязненный (3)
А	I	4,5	6.0	8,5
	II	8.0	11,0	15,0
Б	I	4,5	6.0	8,5
	II	8.0	11,0	15,0

Биржевые цены ваты зависят от ее качественных показателей (табл. 2) [2].

Таблица 2**Цены на шерсть в сентябре-октябре 2024 г.**

Тип	класс	Сорт	Оптовая цена, в центах
Тип «Б»	1	Высокий	1800000
		Средий	1264000
		Загрязненный	906368
	2	Высокий	1554000
		Средий	993480
		Загрязненный	635992

С таблице 2 видно, что за счет снижения массовой доли примесей и цельных семян в вате повышается класса на 1 показатель (с

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

«загрязненного» до «Среднего» или «Среднего» до «Высокого») и увеличивается средняя оптовая цена ваты за тонну 357,6 – 536,0 тыс.сум, а на 2 показателя могут быть увеличены до 893,6 – 918,0 тыс. сум соответственно.

Расчет экономического эффекта от внедрения в производство оборудования для очистки семян определяется по следующей формуле:

$$\text{Э} = \text{П} - (\text{С}_1 + \text{Е}_\text{н} \times \text{К}_1) - (\text{С}_2 + \text{Е}_\text{н} \times \text{К}_2) \quad (1)$$

Здесь С_1 и С_2 – эксплуатационные затраты по переменным статьям в базовом и проектном вариантах ;

К_1 и К_2 – капитальные затраты в базовом и проектном вариантах ;

$\text{Е}_\text{н}$ – нормативный коэффициент полезного действия – 0,15;

П – доход за счет повышения качества ваты.

Поскольку сегодня на хлопкоочистительных заводах нет демонизирующих сооружений, одна часть формулы сокращается до:

$$\text{Э} = \text{П} - (\text{С}_1 + \text{Е}_\text{н} \times \text{К}_1) \quad (2),$$

Таблица 3

Предварительные данные для расчета экономической эффективности

Название показателей	Ед. Изм.	
Количество переработанного хлопка	т	2 5000
производительность завода, включая КПД	кг/ час	200 0
Срок изготовления на заводе	час	12500
Выход ваты	%	2.3
Цена оборудования	миллион	7.0
Амортизация	"-	1.05
Ремонт	"-	0,35
Установленная мощность электродвигателя	кВт	0,7
Потребление электроэнергии	кВт час	8750
Тариф за 1 кВт.	сум	900
Стоимость потребляемой электроэнергии	Млн. сум	7875

Таблица 4

Основное количество ваты

Сорт хлопка	Количество хлопка, т	Выход ваты, %	Кол-во, т
I	14 654,5	2.0	293.09
II	3 722,5	2.3	85,6
III	1718,5	2,7	46,4
IV	2180,5	3.1	67,6
V	2 724,0	3.2	87,2
Итого	2 5000,0	2.3	579,9

Таблица 5

Расчет ассортимента ваты

Тип пуха	Вид пуха	Класс пуха	Количество, т	Ассортимент, %
Б	I	высокий	52,3	9,0
		средний	347,9	60,0
		загрязненный	69,6	12,0
	II	высокий	5,8	1.0
		средний	75,3	13,0
		загрязненный	2 9, 0	5.0
Итого			579,9	100

Таблица 6

Расчет годовой себестоимости ваты на заводе

Тысяча сом

Тип	Сорт	Класс	Ассортимент, %		Количество пуха, т		1 тонна пуха из цена, 2024 год в соответствии с	Цена пуха, тыс.сом	
			база	проект	база	проект		база	проект
Б	1	Выс.	9,0	26,2	52,3	151,9	1800000	94140000	273420000
		Сред.	60,0	45,5	347,9	263,8	1264000	439745600	333443200
		Загряз.	12,0	6.1	69,6	35,7	906368	63083212.8	32357337.6
	2	Выс.	1.0	15.1	5,8	87,9	1554000	9013200	136596600
		Сред.	13,0	5.2	75,3	29,7	993480	74809044	29506356
		Загряз.	5.0	1,9	29,0	10.9	635992	18443768	6932312.8
Итого			100	100	579,9	579,9		699234824.8	812255806.4
Разница									113020981.6

Рассчитаем экономическую эффективность :

$$Э = П - (C_1 + E_n \times K_1) = 113020981,6 - (9275000 + 0,15 \times 7000000) = 113020981,6 - 10325000 = 102695981,6 \text{ тыс. с.}$$

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Таким образом, за счет очистки дженированных семян перед процессом линтенга можно улучшить качество получаемого ватного продукта и согласно расчету, возможно достичь экономическую выгоду в размере 102,7 миллиона сумов для предприятия, получающего 25 тысяч тонн хлопка-сырца.

Список использованной литературы:

1. O`z DSt 645:2010 «Пахта момиғи. Техникавий шартлар».
2. <https://old.uzex.uz/files/uploads/30-09-2024-04-10-2024-внутр-рынок-1-узб.pdf>